

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4525895>
УДК 323.17

Абрадова Е.С.

Абрадова Екатерина Сергеевна, аспирант, ассистент Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникации, Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия, 125993, г. Москва, ГСП-3, Ленинградский пр-кт, 49; E-mail: abradova@yandex.ru.

Политика памяти как инструмент сохранения ценностей в процессе формирования новой национальной идентичности

Аннотация. В статье анализируется роль политики памяти в сохранении ценностей в процессе формирования национально-государственной идентичности и политики идентичности в современной России. Автор делает вывод о том, что идентичность играет существенную роль в процессе формирования сознания и поведения индивида: с помощью национально-государственной идентичности индивид или группа становится субъектом политических отношений и политического процесса. Для современных государств политика идентичности является чрезвычайно важным инструментом, использование которого позволяет преодолеть разнообразные вызовы, обусловленные социально-экономическими, этнополитическими, конфессиональными противоречиями.

Ключевые слова: политика памяти, идентичность, национальная идентичность, ценности, конструирование идентичности.

Abradova E. S.

Abradova Ekaterina Sergeevna, postgraduate student, assistant of the Department of political science Faculty of social sciences and mass communications, Financial University under the Government of the Russian Federation, 125993, Moscow, Russia, GSP-3,49 Leningradsky Ave.; E-mail: abradova@yandex.ru.

The policy of memory as a tool for preserving values in the process of forming a new national identity

Abstract. In this article the author analyzes the role of memory policy in the preservation of values in the process of forming national and state identity and identity policy in modern Russia. The author concludes that identity plays an essential role in the process of forming an individual's consciousness and behavior: with the help of national-state identity, an individual or group becomes the subject of political relations and the political process. For modern states, the identity policy is an extremely important tool, the use of which makes it possible to overcome various challenges caused by socio-economic, ethnopolitical, and confessional contradictions.

Key words: politics of memory, identity, national identity, values, the construction of identity.

Для большинства современных государств формирование национальной политики памяти является одним из

основных составляющих политики идентичности, так как именно через интерпретацию событий прошлого государство

транслирует необходимые смыслы и установки. Ценности репрезентируют символы, смыслы и деятельностные установки, которые прошли апробацию в историческом опыте народа и воспроизводятся в новых условиях. Представления об истории своей страны и народа далеко не всегда являются «естественно» сформировавшейся памятью поколений, а часто выступают объектом и результатом осознанного воздействия политических акторов. Поэтому «историческая память - всегда настоящее» [1]. Политику идентичности можно представить через модель политической системы Д. Истона [2], в которой требования и поддержка институтов трансформируются в политические решения.

Идентичность, политика идентичности оказывают значимое влияние на политическую сферу жизни общества и государства. Идентичность в широком смысле, и национально-государственная идентичность в частности, - феномен сложный, многосоставный, подверженный изменениям, манипулированию, кризисам. Выстраивание политики идентичности, манипулирование ею оказывает влияние на будущее не только отдельного человека, но и целого общества, государства, цивилизации.

В общем виде, идентичность можно определить, как способность человека считать себя членом какой-либо экономической, политической, профессиональной, языковой, этнической, религиозной, расовой и другой социальной группы или сообщества, готовность разделять ее нормы и ценности и отстаивать свое право считаться частью данной группы. В современном мире, который характеризуется сложностью и многосоставностью любого социального образования, идентичность играет все большую роль в сохранении или изменении устоявшегося порядка. В науке идентичность разделяют по уровням - индивидуальная и коллективная, которые неразрывно связаны между собой в силу того, что обе являются результатом постижения человеком самого себя через

отождествление себя с другими людьми, культурно-историческими образами, персонажами, социально-культурными общностями. Вектор развития любого общества на любом этапе его становления и развития определяется коллективной идентичностью его членов - общими, согласованными установками, мотивами индивидуального и группового поведения. Это делает идентичность важнейшим фактором развития любого общества, ресурсом объединения усилий членов этого общества во имя решения существующих проблем. В том случае, когда коллективная идентичность начинает деградировать, возникает кризис любого социального образования - семьи, профессиональной организации, политической организации, государства. В случае размывания гражданской составляющей идентичности наблюдается кризис политического самоопределения индивида, кризис его политической идентичности. Идеино-политические, партийные, электоральные предпочтения, симпатии и антипатии связывают индивидуальную и групповую идентичности. «Эта связь позволяет сохранить преемственность институциональных основ политической системы и поддерживается государством с помощью целенаправленной «политики идентичности» – важной составляющей «символической политики». Сегодня можно говорить о том, что устойчивость политических образований напрямую связана с понятием национально-государственной идентичности.

Важным фактором конструирования национальной идентичности является историческая политика, которая реализуется государством путем создания инфраструктуры исторической памяти, воздействия на символы, создания национальной мифологии, редакционной политики в отношении написания учебников и пособий. История способствует формированию у человека представлений о себе и окружающем мире, месте, где он живет. Она также формирует оценки, стереотипы, категории, что позволяет выявить некую

траекторию дальнейшего поведения человека по отношению к определенным политическим субъектам.

Особенно важна в конструировании идентичности роль историков, поскольку они способны привлекательно описать «ядро ценностей» общества, осмыслить символы всеобщей гордости и ключевые события прошлого. Но геополитические и исторические ресурсы цивилизационного выбора различных стран неравны. Задача цивилизационного самоопределения качественно по-разному решается в России, которая в любой цивилизационной доктрине остаётся центром евразийского ареала, и в странах восточноевропейской периферии, элиты которых стремятся «перекодировать» свои общества в пользу цивилизации Запада.

Таким образом, коллективной целью политической системы становится формирование основанной на ценностном ядре идентичности, отвечающей запросам общества и государства. Последние события, связанные с движением Black Lives Matter в странах Запада показали, что новые вызовы от дискриминированных групп заставляют государства, всегда считавшиеся устойчивыми и сформировавшими идентичность своих граждан, корректировать отношение к собственной истории. Это связано с тем, что отдельные социальные группы не идентифицируют себя со знаковыми историческими событиями, историческими деятелями, не видят в них общего знакового прошлого, поскольку в обществе существуют серьезные расколы (расовые, гендерные, религиозные, имущественные и др.). Особенно актуален вопрос выстраивания политики памяти для молодых государств, появившихся на политической карте мира в конце XX века и длительное время не имевших опыта самостоятельной государственности, существовавших в рамках общего культурно-ценностного пространства. Такие государства в первую очередь пытаются сформировать у своих граждан представления о своей стране как о целостном, суверенном, самостоятельном

субъекте международных отношений. Поэтому для таких государств оценка и представление народа о своем прошлом зачастую важнее, чем его настоящее. Формирование представлений о прошлом в настоящем происходит за счет выстраивания определенной системы интерпретации исторических событий через разнообразные формы культуры: кинематограф, литературу, живопись, музыку. Особую роль в трансляции ценностей и формировании идентичности играет образовательная среда, так как именно школы и университеты закладывают ценностные ориентации будущих взрослых граждан, национальные праздники и традиции, массовые мероприятия. В 90-е гг. XX века Россия пережила серьезный кризисный период и оказалась в ситуации ценностного «вакуума», когда старая система ценностей рухнула. Условно процесс становления новой системы ценностей и выстраивания национальной политики памяти можно разделить на два этапа: с начала 2000-х - первый этап формирования основ национально-государственной идентичности российских граждан, поиск новых ценностных ориентаций. Начало этого этапа было во многом связано с пониманием необходимости формирования «новой» идентичности, отсутствием единства нации, противоречиями в оценке истории страны. С 2013-2014 г. начался второй этап, включающий в себя трансляцию образа сверхдержавы и резкое противопоставление российских национальных ценностей и российской идентичности западным. Рассматривая подробнее второй этап, можно выделить основные направления:

1. Популяризация отечественного кинематографа как канала трансляции национальных ценностей (патриотизм, справедливость, нравственность);

2. Формирование национальной идентичности через изучение народных традиций в школах и вузах;

3. Государственные праздники как значимые факторы формирования и сохранения национальной идентичности;

4. Проведение крупномасштабных международных мероприятий (Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу, Всемирный фестиваль молодежи и студентов) как способ трансляции ценностей как внутри страны, так и на международной арене;

5. Изучение истории по новым учебникам, переформатированным под единый историко-культурный стандарт [3].

Во многом отношение к героическим страницам истории России используется не только как основа формирования идентичности граждан внутри страны, но и является важным ресурсом во внешней политике. Образ страны, спасшей мир от нацизма, общая память о Победе используются как ресурс выстраивания братских отношений с государствами постсоветского пространства. Таким образом, политика идентичности и политика памяти как

ее инструмент всегда направлены на интеграцию общества в целях достижения политических целей гражданского единения. Политическая элита конструирует идентичность, чтобы интегрировать общество. Чем больше в обществе расколов и чем они глубже, тем труднее государству выстраивать политику идентичности и политику памяти. При этом у населения всегда есть собственные представления об истории своей страны и национальных ценностях. Политика памяти успешна и приносит свои плоды тогда, когда, во-первых, представление элит об интерпретации истории совпадает с представлениями об истории своей страны, которые есть в народе, и, во-вторых, когда она выполняет функцию интегратора разобщенных слоев населения, отвечая на их запросы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. №2. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/vsemirnoe-torzhestvo-pamyati.html>.
2. Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. 2. С. 630-642.
3. Информационное агентство России ТАСС: <https://tass.ru/obschestvo/2178614>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Nora P. Vsemirnoe torzhestvo pamjati // Neprikosnovennyj zapas. 2005. №2. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/vsemirnoe-torzhestvo-pamyati.html>.
2. Iston D. Kategorii sistemnogo analiza politiki // Antologija mirovoj politicheskoy mysli: V 5 t. M., 1997. T. 2. S. 630-642.
3. Informacionnoe agentstvo Rossii TASS: <https://tass.ru/obschestvo/2178614> Kizin M.M. Metody vospitaniya v processe zanjatij teatral'nyim iskusstvom. Srednee professional'noe obrazovanie. 2014. №3. S. 6-9.

Поступила в редакцию 06.02.2021.
Принята к публикации 08.02.2021.

Для цитирования:

Абрадова Е.С. Политика памяти как инструмент сохранения ценностей в процессе формирования новой национальной идентичности // Гуманитарный научный вестник. 2021. №2. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Abradova.pdf>